

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF MINORS WITNESSES IN CRIMINAL PROCEEDINGS

СТРЫГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

канд. филос. наук, доцент,

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

STRYGINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

PhD in Philosophy, Associate professor,

Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky.

В данной статье рассматриваются вопросы реализации законных прав подростков в уголовном процессе. В частности, анализируются правовые нормы, определяющие содержание правового статуса несовершеннолетних свидетелей-участников уголовного судопроизводства. Выявлено наличие в уголовно-процессуальном законодательстве пробелов и коллизий, что в полной мере не защищает права подростков в суде. Отмечена неопределенность границ того, с какого возраста могут производиться следственные действия для несовершеннолетнего свидетеля. Сделан вывод, что права несовершеннолетних обвиняемых в большей мере определены, чем свидетелей, и они требуют более четкого регулирования.

This article discusses the implementation of the legal rights of adolescents in criminal proceedings. In particular, the legal norms defining the content of the legal status of juvenile witnesses participating in criminal proceedings are analyzed. The presence of gaps and conflicts in the criminal procedure legislation has been revealed, which does not fully protect the rights of adolescents in court. The uncertainty of the boundaries of the age at which investigative actions can be carried out for a minor witness is noted. It is concluded that the rights of juvenile defendants are more defined than those of witnesses, and they require more precise regulation.

Ключевые слова: *судопроизводство, несовершеннолетние свидетели, правовой статус, пробелы, допрос, законные представители, следственные действия.*

Key words: *legal proceedings, minor witnesses, legal status, gaps, interrogation, legal representatives, investigative actions.*

Теоретическое осмысление и анализ юридических норм, регламентирующих статус несовершеннолетних свидетелей в системе уголовно-процессуального законодательства, с точки зрения механизма его реализации и пробельности норм, обусловлено задачей обеспечения защиты этих участников. Имеющиеся научные работы в большей мере посвящены исследованиям правового статуса и защите прав несовершеннолетних обвиняемых, при этом в меньшей степени разработан механизм защиты именно свидетелей.

Основу процессуального статуса несовершеннолетних участников в уголовном судопроизводстве составляет система его прав и обязанностей, предоставленных в соответствии с законом для осуществления своего назначения. В уголовно-правовой сфере статус несовер-

шеннолетних должен рассматриваться комплексно, на основе общетеоретических положений об общем правовом статусе.

В этой отрасли как нигде следует учитывать, что несовершеннолетний – это лицо, находящееся в процессе формирования собственной личности в качестве полноправного члена общества. Это означает, что он должен быть обеспечен повышенными гарантиями для всестороннего и достойного развития.

В уголовно-правовых отраслях у свидетелей, не достигших совершеннолетия, особое правовое положение (статус), хотя в УПК РФ отсутствует подробная регламентация их правового статуса, юридических гарантий и порядка участия в делах о признании несовершеннолетнего свидетелем. На них распространяются все те права, которые предусмотрены законом для всех свидетелей в уголовном процессе.

Как пишет проф. Г.Н. Комкова: «Юридические гарантии состоят в создании устойчивой правовой среды реализации прав и свобод человека» [2, с. 37].

В связи с этим существует отдельно выработанный механизм по осуществлению прав, гарантий и обязанностей несовершеннолетних свидетелей. Это связано с тем, что они еще не в полной мере физически и морально развиты, что затрудняет полноценное самостоятельное использование своих прав.

Основопологающим принципом этих гарантий является положение ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка, где закреплено требование о наилучшем обеспечении интересов ребенка [3].

Этот документ содержит также нормы, дифференцирующие возможность получения показаний ребенка-свидетеля в зависимости от его зрелости, от того, насколько сформировались его взгляды.

Особые права у тех подростков, которые ещё не достигли 16 лет, и при этом страдают психическим расстройством или отстают в психическом развитии. В таком случае, в соответствии с частью 1 статьи 191 УПК РФ, при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с их участием, обязательно участие педагога или психолога [8].

Когда осуществляются вышеперечисленные следственные действия с несовершеннолетним, достигшим 16 лет, присутствие психолога или педагога остается на усмотрение следователя. Также право находится при таких следственных действиях имеют законные представители несовершеннолетнего. В случае неявки законного представителя при надлежащем его извещении, все данные показания не теряют своей юридической силы.

В соответствии с ч. 2 ст. 191 УПК РФ, при свидетельствовании несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, идет указание лишь на то, что он должен говорить правду, и не происходит привычной процедуры оповещения об уголовной ответственности за дачу ложных или отказ от дачи показаний.

О важности процессуального порядка разъяснения судом несовершеннолетнему свидетелю его прав, свидетельствует тот факт, что его отсутствие влечет признание недопустимыми его показаний и отмены приговора, как вынесенного с нарушением закона. К такому выводу пришел Второй кассационный суд общей юрисдикции, отменив приговор и апелляционное постановление в отношении обвиняемого О.Д., поскольку несовершеннолетнему свидетелю не были разъяснены его права [4].

В целях охраны психического состояния несовершеннолетнего нормативное регулирование закрепляет права психолога или педагога задавать вопросы во время допроса. Ему дано право по окончании уголовного дела ознакомиться с протоколом, и в случае необходимости дать замечания о его правильности и полноте записанных сведений (в письменном виде).

К сожалению, до настоящего времени не разрешенным остается ряд вопросов: к какой категории участников уголовного судопроизводства относятся данные специалисты; каким образом они привлекаются для участия в процессуальных действиях с участием несовер-

шеннолетних; какими должны быть уровень их образования и подготовки, права, обязанности и ответственность; кого лучше пригласить следователю (дознавателю): педагога или психолога.

Совершенно верно считает А.В. Терентьев, что необходимо пересмотреть позицию законодателя, по вопросу регламентации привлечения психолога и педагога к этим процессуальным действиям [7, с. 265].

Как считает Г.А. Миронова, нарушение порядка допроса в части привлечения психолога, ставит под сомнение полученные доказательства [5, с. 35]. Психологическое сопровождение следственных действий с несовершеннолетними имеет две равнозначные цели: защиту прав, интересов и психического здоровья ребенка, и одновременно получение от него как можно более полной и точной информации, имеющей значение для уголовного дела. Они не противоречат друг другу, а во многом совпадают.

«Качество показаний ребенка-свидетеля зависит от качества соблюдения порядка (формы) получения этих показаний» – считают ученые [1, с. 188]. Получение максимально полной и точной информации от несовершеннолетнего о преступлении может быть достигнуто за счет правильного построения процедуры и содержательной стороны допроса.

Моршанский районный суд Тамбовской области по уголовному делу № 1-196/2020 от 30.10.2020 в отношении А., которому было предъявлено обвинение по поводу вовлечения им своего не достигшего совершеннолетия ребенка в занятия преступной деятельностью, признал в качестве недопустимых доказательства, которые получены в ходе допроса несовершеннолетнего ребенка. Суд обусловил такое решение тем, что допрос проводился без участия психолога [6].

Особый правовой статус у несовершеннолетнего свидетеля заключается также в том, что он может быть вызван на допрос только через законных представителей (либо администрацию по месту учебы или работы). Он определяет, как особые обязанности, так и ответственность. Например, ст. 113 УПК запрещает применять такую меру как привод к несовершеннолетним до 14 лет. Весте с тем, правовой статус законного представителя обвиняемого раскрыт законодателем более широко и детально, в отличие от правового статуса такового потерпевшего несовершеннолетнего. В законе нет упоминаний, что правом иметь законных представителей наделены и несовершеннолетние свидетели, что свидетельствует о неурегулированности их прав.

Немаловажным фактом в статусе несовершеннолетнего свидетеля является право на обязательную видеозапись (киносъемку) при его допросе. Это право предполагает также возможность отказа данной категории свидетеля (потерпевшего) или его законного представителя от этой процедуры. Закон защищает права несовершеннолетних свидетелей, их безопасность, предусмотрев, что оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования (или судебного разбирательства), проводятся в отсутствие них без проведения допроса.

Такой же порядок действует, если происходит демонстрация диапозитивов, киносъемки, фотографических негативов и снимков, аудио- и видеозаписи, сделанных в ходе допросов (ч. 6 ст.281 УПК РФ).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации пояснил, что несовершеннолетний потерпевший не вызывается в суд для допроса в случае, если его показания были получены с применением киносъемки (или видеозаписи). В таком случае оглашаются прежде данные показания.

Одним из наиболее важных вопросов правоприменительной практики, который не решен до сих, является то, что не определены границы того, с какого возраста могут производиться следственные действия с несовершеннолетним свидетелем. Так как это может пагуб-

но повлиять на дальнейшее развитие несовершеннолетнего, его психической устойчивости и восприятия мира.

Первостепенное значение имеет решение задачи обеспечения специальных прав и законных интересов подростков и детей, чтобы они чувствовали себя в безопасности и смогли дать показания, часто влияющие на исход уголовного дела и приговора.

Таким образом, осуществление процессуальных действий должно проходить с должной осторожностью и пониманием специального правового статуса исследуемых участников уголовного процесса. Нормативное регулирование в данной сфере ещё отличается наличием пробелов, что требует совершенствования законодательства для защиты прав несовершеннолетних свидетелей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варламова А.А., Зашляпин Л.А. Допустимость показаний несовершеннолетнего свидетеля в уголовном судопроизводстве // Юридическая наука. 2024. №2. С.184-190.
2. Комкова Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в России: понятие и классификация // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. №3(39). С. 31-39.
3. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения 22.04.2024).
4. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 11.02.2021 по делу № 77-279/2021. URL: <https://dzen.ru/a/Y0pXKf26KRSrNdhk> (дата обращения 22.04.2024).
5. Миронова Г.А. Показания несовершеннолетнего потерпевшего: проблемы формирования, исследования и использования в доказывании по уголовному делу: дисс. ... канд.юрид наук. Краснодар, 2022. 228 с.
6. Приговор № 1-196/2020 от 30.10.2020 по делу No 1-196/2020 // Официальный сайт Моршанского районного суда Тамбовской области. URL: <http://morshansky.tmb.sudrf.ru> (дата обращения 12.04.2024).
7. Терентьев А.В. Гарантии защиты прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве // Юридическая наука. 2023 №5. С. 263-265.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18 декабря 2001 г. // СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.

© Стрыгина С.В., 2024.